

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.1, 2024 Enero-Marzo

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

**SABER
POLICIAL**

EL ROL DE LA POLICIA OSTENSIVA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL EN VENEZUELA. UNA PERSPECTIVA CRIMINALISTICA

Dayana Margarita Figueroa⁹
Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas¹⁰

Resumen

La policía ostensiva se rige por el principio de solidaridad y trabajo mancomunado, desempeñándose como órgano auxiliar de la investigación penal. Sin embargo, en la realidad se observan debilidades para cumplir esta importante función, en la que una práctica inadecuada puede traer como consecuencia la imposibilidad de sancionar al culpable (impunidad). De allí que el artículo tiene como objetivo analizar la importancia de la formación en criminalística de la policía ostensiva para una adecuada investigación penal en Venezuela. Es producto de una revisión documental de fuentes teóricas y legales. Como resultados se puede señalar que el rol de la policía ostensiva en la investigación penal es fundamental, ya que es la primera en llegar al lugar de los hechos y realizar las primeras diligencias, tales como la protección del escenario del crimen, recogida de indicios y evidencias, identificación y detención de sospechosos, toma de declaraciones a testigos y víctimas, elaboración de informes policiales, preservar la cadena de custodia, elementos esenciales de las averiguaciones. Para lo cual, desde la perspectiva criminalística debe tener una formación básica que garantice un desempeño adecuado que no obstaculice ni entorpezca el buen desarrollo de la investigación penal.

Descriptor: Criminalística, Formación, Policía Ostensiva, Investigación Penal, Venezuela

Introducción

En Venezuela, la policía ostensiva además de la responsabilidad que tiene de prevenir y asegurar el respeto a la ley y el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, deben fungir como órgano auxiliar de investigación penal a los fines de ampliar la capacidad de respuesta oportuna a los ciudadanos en aras de una administración de justicia expedita.

Al respecto, el artículo 34 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de investigación, el CICPC y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (LOSPICICPCSENAMEF,

⁹Abogada. Coordinadora de la Sala Situacional del IAPMSM. Turmero. figueroadayana1705649@gmail.com

¹⁰ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES-Cefo Aragua. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

2012) define la investigación penal como: “El conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito, sus características, la identificación de sus autores, autoras, partícipes y víctimas, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos, correspondiendo al Ministerio Público dirigirla”.

De lo que se desprende que la investigación penal abarca el conjunto de procedimientos técnicos, policiales, científicos, criminalísticos, médicos, judiciales y fiscales, practicados en el cumplimiento de las normas jurídicas constitucionales y procesales, para el logro de tales fines, correspondiendo al Ministerio público la dirección de las actuaciones y a la policía en funciones de investigación penal la obligación de mantener informado al ente rector.

Ahora bien, en virtud, que la policía ostensiva fue formada para desempeñar funciones y tareas distintas a las de investigación, y que, sin embargo, por mandato legal constituyen órganos auxiliares en esta actividad, en la práctica presentan dificultades para cumplir con dicho rol, tales como: algunas investigaciones adolecen del protocolo adecuado, diligencias sin procesar, acumulación de causas, entre otras.

Entre los elementos que pudieran estar generando esta situación problemática se pudieran señalar, el desconocimiento teórico-práctico acerca del protocolo de investigación, debido a la ausencia de formación criminalística, aunado a la carencia de equipos, insumos y especialistas, así como la disminución del pie de fuerza, y la carencia de vehículos para el desplazamiento en pro de la realización de las diligencias conducentes.

Al respecto, Acceso a la Justicia (2021:1) asevera que “sin dar capacitación y dotación de insumos necesarios para asumir estas competencias, se habilita algunas policías municipales como órganos auxiliares de investigación penal, cuando no cuentan con los recursos para asumir las que ya tienen”.

Por lo que la delegación solidaria de estas responsabilidades investigativas en la policía ostensiva ha traído como consecuencia a corto plazo una incorrecta protección del sitio del suceso, inadecuada colección de las evidencias, alteración de la cadena de custodia.

Conllevando a mediano plazo, al retardo procesal en virtud que tendrá que repetirse en algunos casos los procedimientos ya realizados, por no haberse ejecutado de forma correcta, y a largo plazo genera impunidad al no aportar pruebas o evidencias procesadas correctamente desde la perspectiva criminalística, impidiendo, por ende, que se le haga justicia a la víctima.

Cabe destacar que los protocolos de la investigación penal deben cumplirse de acuerdo con estándares que no deben ser relajados ni improvisado pues ello afecta, la consecución de los fines de la justicia.

De allí que el artículo tiene como objetivo analizar la importancia de la formación en criminalística de la policía ostensiva para una adecuada investigación penal en Venezuela. Es producto de una revisión documental de fuentes teóricas y legales, desarrollándose bajo la estructura normalizada internacional de introducción, revisión de la literatura, resultados y discusión, por último, conclusiones.

Revisión de la Literatura

Policía Ostensiva

Es una modalidad de ejercicio de la actividad policial, y se refiere a la presencia policial visible y explícita en las calles, con el propósito de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. En general, se enfoca en la prevención y disuasión del delito, a través de la presencia visible de los agentes en las comunidades y áreas urbanas.

Sin embargo, mediante Resolución Ministerial se les otorgó competencias en materia de investigación penal para delitos que no superen los ocho años, debiendo para ello, adecuar su funcionamiento.

Al respecto Acceso a la Justicia (2020:1) señala que “las policías municipales tienen condiciones muy limitadas para realizar sus labores fundamentales, y ahora además se les encarga otras muy especializadas funciones como lo son la de investigación penal que conlleva estrictas exigencias técnicas”.

Investigación Penal en Venezuela

Es una ciencia humana que se encarga de estudiar todos los actos delictivos, a la víctima y el victimario, para determinar la existencia de delitos, sus características y circunstancias, y así poder determinar las sanciones correspondientes. Se lleva a cabo por parte de las autoridades competentes, y su importancia radica en que permite garantizar la justicia y proteger los derechos de las víctimas y de la sociedad en general.

Por consiguiente, los órganos de investigación penal están facultados para practicar las diligencias y procedimientos encaminados a coleccionar y procesar las evidencias físicas, con la finalidad de identificar el autor del hecho punible y otros partícipes, así como encargarse del aseguramiento de los sujetos y objetos, activos y pasivos relacionados con el hecho. Estos se clasifican de la siguiente manera:

1. Órganos y entes con competencia en materia de investigación penal: integrados por el CICPC y otros cuerpos de policía habilitados para ejercer esas funciones.

2. Órganos y entes especiales de investigación penal: están conformados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que actuarán conforme a la naturaleza del delito objeto de investigación y, cualquier otro órgano que se le asigne por ley orgánica esta competencia especial.

3. Órganos y entes de apoyo a la investigación penal: integrados por la Contraloría General de la República, SAIME, Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, SEBIN, Jefes y Oficinas de Resguardo Fiscales, Órganos y entes de guardería ambiental, Órganos y entes con competencia en materia del sistema financiero, protección ambiental y socio productivo, Capitanes o Comandantes de aeronaves y buques con matrícula venezolana sobre hechos punibles cometidos durante el vuelo o travesía respectivamente; las instituciones universitarias y tecnológicas encargadas de investigación y desarrollo científico, el sistema de transporte ferroviario y subterráneo, la FANB; y otras con atribuciones conferidas por ley especial.

La investigación penal dirigida por el Ministerio Público, relacionadas específicamente con la investigación criminal y criminalística se encuentra en el artículo 111 del código orgánico procesal penal, numerales:

1. Dirigir la investigación de los hechos punibles para establecer la identidad plena de sus autores, autoras y partícipes.
2. Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción.
3. Requerir de los organismos públicos o privados, altamente calificados, la práctica de peritajes o experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, sin perjuicio de la actividad que desempeñen los órganos de policía de investigaciones penales.
4. Ordenar el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados directamente con la perpetración del delito.

La investigación penal tendrá como objeto principal, garantizar la transparencia de la investigación y el debido proceso haciendo cumplir taxativamente los principios referidos a la licitud y libertad de las pruebas.

Sin embargo, Ávila (2017) advierte que, la sentencia 469 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia genera un choque de competencias, ya que le otorga a la Defensoría competencia para solicitar a los órganos auxiliares diligencias de investigación pudiendo obstaculizar y dificultar las labores del Ministerio Público (punto 3.7), mermando así la dirección que este ente debe ejercer sobre la investigación, tal como lo establece el artículo 285.3 de la CRBV.

Acota Ávila (2017) que esta merma de la autoridad del Ministerio Público se evidencia también en la Ley del Servicio de Policía de Investigación, pese a que la labor de la Defensoría no es jurisdiccional, ni procesal sino de seguimiento, de denuncia, de vigilancia para que los entes del Estado cumplan con su rol. Por ende, corresponde a la Defensoría hacer seguimiento de las acciones del Ministerio Público, no sustituir su competencia claramente establecida en los numerales 3, 4 y 5 de artículo 285 de la (CRBV,1999).

Criminalística.

De acuerdo con Ruiz (2014) es una ciencia aplicada subordinada funcionalmente al sistema procesal penal, encargada por un lado, de proporcionar los medios de prueba y elementos de convicción que sirvan para fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado; y por otro, suministrar las herramientas necesarias que contribuyan a fortalecer los conocimientos científicos que conjugados con la aplicación de la lógica y las máximas de experiencia, el tribunal tengan la facultad de apreciar las pruebas, ésta orientada a determinar la responsabilidad penal del acusado.

Por su parte, Lajo (2018) define la investigación criminal como un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo y comprende: El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del delito como tal. El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva. El dominio de la investigación como proceso metodológico que se basa en los principios y teorías de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurídicos y la reconstrucción del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar, en forma técnico-científica, los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito y a la identificación de sus autores. El empleo de los principios y teorías de las ciencias y sus correspondientes disciplinas que apoyan la acción investigativa. La aplicación de los procedimientos jurídicos. La reconstrucción del hecho para visualizar el todo de lo sucedido (p. 13).

Por su parte, Maguire (2008) expresa que “la investigación criminal es una actividad creativa e interpretativa, preocupada por traducir la realidad social en una realidad legal que pueda ser tratada por los fiscales y el tribunal” (p.436).

Métodos

Es producto de una revisión documental de fuentes teóricas y legales

Resultados y Discusión

Tabla 1

Perspectivas de los Autores

Autor	Perspectiva
<p>Ávila, K (2014) Campañas securitarias: el órgano de investigaciones criminalísticas</p>	<p>-El poder penal del Estado se desplaza en buena medida hacia la instancia policial, siendo su actividad de mayor influencia sobre la vida de los ciudadanos. A la policía se le exige de todo. Esto en la práctica se traduce en posibilidades y demandas infinitas de intervención. Lo cierto es que exigir a la policía la solución de innumerables asuntos que sirven de entorno a la inseguridad es exigirle cumplir funciones para las cuales no está destinada, descargando en ellos responsabilidades de otras autoridades públicas.</p> <p>-La función policial por naturaleza intrínseca es esencialmente preventivo (ex ante) y de reacción inmediata no permanente sino temporal (coetánea) en tanto que la función de investigación penal tiene su marco de acción en un momento posterior a la comisión del delito (ex post) por lo que sus características son incompatibles con las anteriores.</p> <p>-Estas ideas reafirman la diferenciación entre la función policial y la investigación penal. No es una buena medida que la policía cumpla al mismo tiempo, y en ocasiones con las mismas personas, las tareas preventivas y de investigación (promiscuidad funcional)</p> <p>-Genera serios obstáculos para el desarrollo de un sistema eficiente y garantista de investigación de delitos. En primer lugar, tendencias autoritarias provenientes de la actividad preventiva invaden a menudo las tareas de investigación penal. En segundo lugar, las actividades preventivas arrastran a las funciones investigativas, aumentando el nivel de autonomía en relación con el necesario control que deben asumir el MP y la función jurisdiccional sobre tales actividades, lo que distorsiona y la clara separación que debe haber entre las funciones preventivas y de investigación habida cuenta que esta mixtura no resulta satisfactoria ni conveniente.</p> <p>-La combinación de funciones investigativas y preventivas, ha resulta con bajos niveles de eficiencia en las dos funciones.</p>
<p>Rodríguez, Tardo Y Montoya (2020) Estrategia de formación profesional del funcionario policial: una propuesta interventiva para el contexto venezolano</p>	<p>-La formación profesional del funcionario policial requiere hoy nuevos enfoques y esfuerzos científicos</p> <p>- Las prácticas profesionales en el ámbito policial son cada vez más complejas y están sujetas a mayores demandas que en ocasiones son contradictorias.</p>

Fuente: Elaboración Propia

Afirma Keymer (2014) que, en diversos eventos sobre la materia, incluso los académicos, en consultas a nivel nacional a funcionarios policiales y del CICPC, así como en conversaciones informales con éstos y con otros operadores del sistema, se evidencia el trato indiferenciado que se les da a los términos investigación penal, investigación criminal, criminalística e investigación técnico-científica. Esta ausencia de conceptos claros y compartidos respecto a la investigación penal, la distinción entre ésta y las labores de apoyo a la misma, podría traer dificultades prácticas respecto al desempeño de estas labores y la adecuada distribución de competencias entre las distintas agencias intervinientes en esta fase del proceso penal. Si a esta falta de claridad se le suma la confusión entre las labores preventivas y las de investigación la situación se agrava aún más. De allí la necesidad de definir conceptualmente lo que debe entenderse por cada uno de estos términos y qué le correspondería hacer a cada quien.

Tabla 2

Diferencias entre Investigación Penal y Criminalística

Investigación Penal	Investigación Criminalística
La investigación penal es el conjunto de diligencias ordenadas y dirigidas por el MP, orientadas a la constatación del hecho punible con todas sus circunstancias, que puedan influir en la calificación jurídica y responsabilidad penal de los autores y demás participantes. Es una labor auxiliar del derecho penal y del derecho procesal penal, que deben ser garantizados por el fiscal del MP y aplicados por el Poder Judicial. Su fin es la aplicación o no del castigo formal, competencia exclusiva de la jurisdicción. Así entonces, el derecho (penal y procesal penal) sería el marco y la investigación penal sería una labor subordinada, de auxilio al mismo, es por ello que la literatura básica en ciencias penales la cataloga como "disciplina auxiliar del derecho penal" La investigación penal sería el género	Dentro de la investigación penal, que está inmersa en lo jurídico y que trasciende lo meramente técnico, se encuentran la investigación criminal ⁸ y la investigación técnico-científica ⁹ que están concentradas en los hechos materiales más que en el derecho, pero no fuera de él, en lo fáctico-empírico, en la demostración del nexo causal, por ello algunos las clasifican como "disciplinas causal-explicativas" de las ciencias penales. Ambas se refieren al "arte de la pesquisa", son auxiliares de la investigación penal, su relación es de subordinación, de auxilio respecto a ésta, le aportan pruebas, la orientan técnicamente. Esta relación de subordinación, de auxilio, es indiscutible, es así desde el nacimiento mismo de estas disciplinas etiquetadas genéricamente como criminalística como un auxilio de carácter técnico para los jueces penales.

	<p>De allí que se sugiere la denominación investigación criminalística para englobar tanto a la investigación criminal como a la técnico-científica. La investigación criminal y técnico-científica (la criminalística) son las especies o subtipos.</p> <p>Tanto la investigación criminal como la técnico-científica deberán ser realizadas principalmente por el CICPC, así como por otros órganos que, previa formación especializada, tengan competencias especiales en materia de investigación penal establecidas por ley.</p>
--	---

De lo anterior se desprende que la investigación penal se encuentra más en el mundo del derecho y apunta hacia la pena formal que impone el Estado, la cual es auxiliada por dos subtipos de investigación de carácter más fáctico-empírico como son la investigación criminal y la técnico -científica, cada una de ellas amerita una formación especializada y diferenciada que dista en mucho de la formación diseñada para las policías uniformadas de carácter preventivo. Como ya se ha señalado, los investigadores actúan una vez sucedidos los hechos, post delito, indagan sobre lo sucedido, en cambio las policías uniformadas actúan ex-ante. En este contexto las policías uniformadas solo deben prestar labores de apoyo a la investigación

Tabla 3

Fundamentación Legal

Instrumento Jurídico	Artículos
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999)	Artículo 55. Seguridad Ciudadana Artículo 332. Órganos de Seguridad Ciudadana
Ley Constituyente del Plan de la Patria (2019-2025)	Gran Objetivo Histórico 2 2.7.6.3.1. Optimizar la Policía Ostensiva.
Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 2021)	113. Órganos de policía de investigaciones penales
Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB,2009)	artículo 11. Principio de Cooperación y Colaboración artículos 21 y 22. Articulación de los órganos y entes que ejercen el servicio de policía
Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFPO,2021)	Artículo 16. Deberes 8.Cumplir con Actividades de capacitación y mejoramiento profesional

	9.Cumplir con los manuales de estándares del servicio de policía
Normas para la Habilitación y Suspensión de Atribuciones y Competencias en Materia de Investigación Penal para los Cuerpos de Policía (28/10/2015)	Artículo 3. Habilitación Policías para el ejercicio de las atribuciones y competencias en materia de investigación penal delitos menores de 8 años
Normas Relativas al Plan de Investigación Científico Policial y los Niveles y Criterios de Actuación de los Órganos de Investigación Penal (18/09/2019)	Artículo 16. La actuación de los cuerpos de policía debidamente habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal se ajustará al ámbito de las competencias legalmente atribuidas.
Compendio de Protocolo de Actuación Tomo I y Tomo II	Tiene como objetivo orientar a los funcionarios policiales y del Ministerio Público en el desarrollo de procedimientos, aclarar aspectos conceptuales y explicar las consideraciones necesarias

La policía ostensiva es aquella que tiene por objeto prevenir y reprimir el delito mediante la presencia y la acción de los agentes policiales en el territorio. La policía ostensiva actúa como órgano auxiliar de la investigación penal, ya que colabora con el Ministerio Público y los jueces en la recolección y conservación de las pruebas del hecho delictivo.

La policía ostensiva es aquella que se encarga de prevenir y reprimir el delito mediante la presencia y la acción visible de sus agentes en el territorio. La policía ostensiva tiene una función auxiliar de la investigación penal, ya que puede colaborar con el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales en la recolección y preservación de las evidencias, la identificación y detención de los sospechosos, y la protección de las víctimas y testigos. La fundación legal de la policía ostensiva como órgano auxiliar de la investigación penal en Venezuela se encuentra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y en los convenios internacionales suscritos por el Estado venezolano en materia de derechos humanos y cooperación judicial.

Conclusiones

Existe una clara distinción entre la función policial con un marcado carácter preventivo - situacional, actúa ex-ante o de manera coetánea al hecho definido como delictivo, se encuentra en el ámbito de competencias del Ejecutivo y la función investigativa que entra

en acción una vez ocurrido el hecho, actúa ex-post, marcando el inicio del proceso penal y la afectación formal de los derechos de los involucrados, debería estar en el ámbito del Sistema de Justicia, sin embargo, por mandato legal actualmente es mixta, mantiene la adscripción orgánica en el Poder Ejecutivo y la funcional en el Ministerio Público.

Esta distinción entre tareas de seguridad e investigativas ha generado un largo debate sobre la conveniencia o no de separar esas tareas entre distintas dependencias. La policía ostensiva cumple la función de auxiliares de investigación penal en delitos menores a 8 años por lo que se constituyen en actores claves del proceso de la investigación, formando parte de un complejo conjunto de procedimientos para seleccionar y resolver delitos y atribuir responsabilidades respecto de los mismos.

De allí que el papel de la policía ostensiva en la investigación penal en Venezuela es un tema de gran relevancia en el contexto de la justicia y la seguridad ciudadana, dado que su función principal es mantener el orden público y prevenir delitos, por lo que su papel en la investigación penal es un aspecto que merece ser analizado desde una perspectiva criminalística y, en consecuencia, se hace necesario profundizar su capacitación en esta especialísima área de conocimiento.

En Venezuela, la policía ostensiva tiene un papel importante en la investigación penal. Aunque la dirección de la investigación penal corresponde al Ministerio Público, la policía ostensiva puede desempeñar un papel crucial en la recolección de pruebas y en la detención de sospechosos.

La investigación penal en Venezuela está dirigida por el Ministerio Público. Este organismo tiene la potestad de ejercer la acción penal en nombre del Estado. La investigación penal tiene como objetivo principal el esclarecimiento de los hechos delictivos y la recolección de todos los elementos de convicción necesarios para determinar la veracidad del delito.

Desde una perspectiva criminalística, la policía ostensiva puede contribuir significativamente a la investigación penal, ya que los oficiales de policía son a menudo los primeros en llegar a la escena de un delito y, por lo tanto, tienen la oportunidad de recoger

pruebas valiosas que pueden ser cruciales para la investigación. Además, puede desempeñar un papel importante en la detención de sospechosos y en la protección de la escena del crimen para evitar la contaminación de pruebas.

Dentro de la generalidad de las funciones policiales, la función de investigación se inserta entre las primeras etapas de la activación de respuestas del sistema penal y, por ende, está directamente relacionada con las consecuentes resoluciones, ya sea de absolución o de condena, así como de imposición de penas. Por esto, interesa seguir investigando sobre su proceder, los avances y los obstáculos con los que se encuentran los funcionarios de la policía ostensiva en el desempeño de esta función auxiliar, siendo esta una línea de investigación que queda abierta a futuras indagaciones.

Referencias

- Acceso a la Justicia (2020). **Habilitados 27 cuerpos de policía para ejercer competencias en investigación penal**. Documento en Línea. Disponible en: <https://accesoalajusticia.org/>
- Acceso a la Justicia (2021). **Cuerpos de policiales habilitados en materia de investigación penal**. Documento en Línea. Disponible en: <https://accesoalajusticia.org/>
- Ávila, K. (2014). **Campañas securitarias: el órgano de investigaciones criminalísticas**. Documento en Línea. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/122/12229041010.pdf>
- Ávila, K. (2017). **El desmantelamiento del Ministerio Público**. Documento en Línea. Disponible en: <https://runrun.es/opinion/315810/>
- Constitución (1999). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860**, de fecha 30 diciembre 1999. Caracas: ANC. Reimpresión por errores materiales del ente emisor en la **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 Extraordinario**. Caracas. Marzo, 24, 2000. Enmienda N° 1, publicado **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario**. Caracas. Febrero, 19, 2009.
- Código Orgánico Procesal Penal Venezuela (2021). Reforma Parcial publicado **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 4.466**. Septiembre, 17.
- Lajo, V. (2018). **La práctica de la investigación criminal: Inspección Técnico Ocular (ITO)**. Madrid: Reus.
- Ley del Estatuto de la Función Policial (2021). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.650 Extraordinario**. Caracas, Septiembre 22.
- Ley del Plan de la Patria (2019-2025). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.446**, Abril 8.
- Ley Orgánica del Ministerio Público (2007). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.647 Extraordinario**.

- Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009). Decreto N° 5.895 publicado **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940** Extraordinario, Diciembre 7.
- Ley Orgánica del Servicio de Policía de investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (2012). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.079** Extraordinario, Junio, 15.
- Luna, S (2022). **Derechos de la Víctima de Conformidad con la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal**, para optar al título de Abogado de la Universidad Bicentenario de Aragua. Abril
- Maguire, M. (2008). **Criminal investigation and crime control**. En T. Newburn (Ed.), Handbook of Policing. Londres: Willan.
- Normas para la Habilitación y Suspensión de Atribuciones y Competencias en Materia de Investigación Penal para los Cuerpos de Policía (28/10/2015). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 40.776**
- Ruiz, W. (2014). **La investigación en el Proceso Penal Acusatorio**. Editorial Horizonte. 1era. Edición. Barquisimeto - Lara -. Venezuela.

